

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА EVENT-УСЛУГ**TRENDS AND FEATURES OF THE RUSSIAN EVENT-SERVICES MARKET****ОСОКИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ,***Национальный исследовательский университет ИТМО.***НЕПУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Национальный исследовательский университет ИТМО.***OSOKIN ARSENY IVANOVICH,***ITMO National Research University.***NEPUSHKIN SERGEY ALEXSANDROVICH,***, ITMO National Research University.*

В данной статье представлен аналитический обзор рынка event-услуг в России, его особенностей и тенденций развития. Рассмотрены такие аспекты, как ключевые характеристики, объем и структура рынка, а также доли основных игроков. Характеризуются изменения в потребительских предпочтениях и влияние экономической ситуации на рынок и прогнозы его развития. Уделено внимание оценке влияния цифровизации и новых технологий на организацию мероприятий, выявляются региональные и культурные особенности рынка, а также отмечается специфику регулирования и лицензирования в данной сфере. В результате определены стратегии улучшения конкурентоспособности участников рынка с учетом мировых трендов и передового опыта, что способствует более глубокому пониманию динамики рынка event-услуг в России.

This article presents an analytical overview of the event services market in Russia, its features and development trends. Aspects such as key characteristics, volume and structure of the market, as well as the shares of the main players are considered. The changes in consumer preferences and the impact of the economic situation on the market and forecasts of its development are characterized. Attention is paid to assessing the impact of digitalization and new technologies on the organization of events, regional and cultural characteristics of the market are identified, and the specifics of regulation and licensing in this area are noted. As a result, strategies have been identified to improve the competitiveness of market participants, taking into account global trends and best practices, which contributes to a deeper understanding of the dynamics of the event services market in Russia.

Ключевые слова: *event-менеджмент, рынок event-услуг, цифровизация, эффективность мероприятий, коммуникационная стратегия, организационная эффективность, региональные особенности, инновационные технологии.*

Key words: *event-management, event-services market, digitalization, effectiveness of events, communication strategy, organizational efficiency, regional peculiarities, innovative technologies.*

Актуальность исследования рынка event-услуг в России обусловлена значительными изменениями, вызванными глобальной пандемией и цифровизацией. Постпандемийный период демонстрирует возрождение интереса к офлайн-мероприятиям, подчер-

квивая важность личных взаимодействий. Одновременно с этим, быстрое развитие технологий предлагает новые возможности для улучшения вовлеченности и персонализации опыта участников. Ограниченное использование цифровых инструментов на российском рынке подчеркивает потребность в определении путей интеграции новых технологий в event-индустрию. Это исследование поможет выявить стратегии для развития отрасли, улучшения конкурентоспособности и создания уникального пользовательского опыта, адаптированного к современным требованиям и технологическим трендам.

Исследования [4, с. 18] рынка B2C event-услуг в России сосредоточены вокруг ключевых вопросов, связанных с организацией мероприятий в условиях цифровизации и изменения предпочтений аудитории. Одной из основных проблем является недостаточная интеграция цифровых технологий в ивент-индустрию, что ограничивает потенциал развития рынка и снижает эффективность взаимодействия с целевой аудиторией. Несмотря на стремительное развитие цифровых инструментов и новых каналов коммуникации, многие компании, а также индивидуальные организаторы мероприятий, особенно в регионах, недостаточно используют эти возможности.

Еще одна важная проблема – адаптация рынка к региональным и культурным особенностям. Российский рынок event-услуг B2C характеризуется значительными региональными различиями, которые влияют на формат и характер мероприятий. Организаторам необходимо учитывать эти факторы при планировании и проведении мероприятий, чтобы создать уникальный и персонализированный опыт для участников. Это требует глубокого понимания специфики местного рынка и предпочтений целевой аудитории, что, в свою очередь, является важным аспектом эффективности мероприятия.

Также актуальным вопросом является влияние экономических факторов на структуру и динамику рынка. Изменения экономической ситуации влияют на покупательную способность и предпочтения аудитории, что может усложнить планирование и управление мероприятиями. Для компаний, занимающихся организацией мероприятий, особенно важно учитывать эти факторы и разрабатывать стратегии, которые позволят им адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Более того, недостаточная интеграция цифровых технологий и новых форматов, таких как виртуальная и дополненная реальность, сдерживает инновационное развитие рынка B2C event-услуг. Эта проблема ограничивает возможности улучшить взаимодействие с аудиторией и создать более уникальный и персонализированный опыт для участников. Решение этих вопросов требует от компаний заниматься стратегическим планированием и интеграцией современных технологий для укрепления своих позиций и повышения качества предоставляемых услуг.

Анализ представленной литературы выявил, что рынок event-услуг в России активно развивается благодаря интеграции цифровых технологий и стремлению организаторов улучшить качество своих услуг. Ключевые исследования показывают, что использование современных цифровых инструментов, таких как CRM-системы, платформы онлайн-продажи билетов и регистрации, а также автоматизация маркетинговых процессов, помогает повысить вовлеченность и участие аудитории [1, с. 144].

Еще одним важным аспектом является интеграция современных каналов коммуникации, таких как социальные сети и целевой электронный маркетинг, которые позволяют организаторам мероприятий эффективно продвигать свои услуги и привлекать больше участников [5, с. 28]. Этот фактор играет ключевую роль в развитии рынка event-услуг B2C, позволяя компаниям охватить более широкую аудиторию и обеспечить более персонализированный опыт для своих клиентов.

В литературе также подчеркивается, что уникальной особенностью российского рынка event-услуг является необходимость адаптации к региональным и культурным особенностям

[8, с. 494]. Организаторы должны учитывать специфику местного рынка и предпочтения своей целевой аудитории, что требует глубокого понимания региональных различий и возможностей. Это, в свою очередь, позволяет создавать более индивидуальные мероприятия, отвечающие ожиданиям участников.

Между тем рынок event-услуг в России демонстрирует тенденцию динамичного развития, обусловленную как внешнеэкономическими факторами, так и внутренней потребностью в повышении эффективности проведения мероприятий [9, с. 56]. Экономические изменения, влияющие на покупательную способность, а также растущий интерес к персонализированным и уникальным мероприятиям стимулируют организаторов мероприятий внедрять инновации и улучшать качество своих услуг.

Кроме того, исследования показывают, что цифровизация существенно влияет на структуру и динамику рынка event-услуг [1, с. 142; 10, с. 52]. Интеграция новых технологий в процессы планирования и управления мероприятиями позволяет компаниям оптимизировать свою деятельность, снизить затраты и повысить качество мероприятий. Это также способствует созданию более уникального и персонализированного опыта для участников, что, в свою очередь, повышает удовлетворенность участников мероприятий и повышают конкурентоспособность компаний.

Во многом использование данных Росстата, анкет и интервью с ключевыми участниками рынка, а также использование отчетов аналитических агентств помогло нам проанализировать фактическое состояние и специфику рынка event-услуг в России. Большое внимание было уделено оценке структуры этого рынка, его динамики и влияния цифровых технологий на организацию мероприятий.

Анализ статистических данных позволил провести SWOT и PEST-анализ, что помогло выявить текущее состояние рынков услуг по организации B2C мероприятий. PEST-анализ рассматривал факторы из политической, экономической, социальной и технологической сфер как факторы, действующие на рынок. SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны российского рынка event-услуг, а также его возможности и угрозы, связанные с цифровизацией и инновациями.

Основное внимание было уделено применению цифровых технологий в планировании и контроле мероприятий. Был проведен анализ цепочки создания стоимости мероприятий, чтобы понять, как новые технологии влияют на разные этапы процесса: планирование, бюджетирование и общение с аудиторией. Виртуальная и дополненная реальности, а также некоторые другие цифровые инструменты были рассмотрены с точки зрения их влияния на коммуникацию с аудиторией и эффективность проведения мероприятий.

Само исследование выявило следующие ключевые результаты, характеризующие рынок B2C event-услуг в России. Во-первых, было выявлено неравномерный уровень внедрения современных цифровых технологий участниками рынка. Компании, занимающиеся организацией и проведением мероприятий, активно внедряют цифровые инструменты планирования, контроля и продвижения своих услуг значительно повышают свою конкурентоспособность. Однако большая часть компаний отсылает к недостаточному уровню развития программного обеспечения для качественного планирования и бюджетирования мероприятий. Представленные на рынке решения направлены на управление специфическим типом мероприятий и удовлетворяют потребностям B2B рынка, оставляя потенциал B2C сектора нераскрытым.

Также региональные различия на этом рынке весьма значительны. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, наблюдается заметное преобладание мероприятий, ориентированных на широкую аудиторию. Это связано с большим количеством участников и разнообразными предпочтениями, что способствует появлению новых форматов – фестива-

лей, концертов и выставок. В регионах более распространены менее масштабные мероприятия, такие как свадьбы, дни рождения и местные фестивали.

Технологические инновации кардинально влияют на структуру и динамику рынка B2C event-услуг. Компании все чаще используют цифровые инструменты для планирования и управления мероприятиями, такие как программное обеспечение для синхронизации командной работы, CRM-системы для взаимодействия с клиентами и инструменты автоматизации маркетинга. Также широко используются платформы для онлайн-продажи билетов и регистрации участников, что существенно упрощает организацию мероприятий.

Однако исследование также выявило некоторые препятствия, препятствующие развитию рынка. Во-первых, недостаточная цифровая трансформация в некоторых сферах. Многие компании, особенно небольшие, а также индивидуальные организаторы мероприятий не используют современные инструменты управления и продвижения мероприятий, что ограничивает их эффективность и конкурентоспособность. Экономические факторы и финансовые риски создают дополнительные препятствия, ограничивая ресурсы для инноваций и развития рынка.

Изменения потребительских предпочтений также влияют на рынок event-услуг B2C. Постпандемийный период возродил интерес к офлайн-мероприятиям, однако предпочтения аудитории стали более избирательными. Участники ожидают уникального и индивидуально-опыта, что подтолкнет компании к разработке новых форматов и методов мероприятий. В этом контексте особенно важны цифровые инструменты для сбора и анализа данных о предпочтениях аудитории и их использования для создания более персонализированных мероприятий.

Исследование также показало, что компании экспериментируют с инновационными форматами, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения аудитории. Например, виртуальная и дополненная реальность становится все более популярной в организации мероприятий, создавая уникальные интерактивные мероприятия, которые привлекают более широкую аудиторию и повышают вовлеченность участников.

Рынок услуг по организации B2C мероприятий также сталкивается с проблемами регулирования и лицензирования. В некоторых регионах действуют ограничения, которые усложняют организацию мероприятий, мешают развитию рынка. В некоторых случаях наблюдается плохая координация между властями и бизнесом, что приводит к проблемам с реализацией проектов и ограничивает рыночный потенциал.

Отметим, что российский рынок event-услуг находится в стадии активного развития и демонстрирует высокий динамизм. Цифровизация существенно влияет на организацию и проведение мероприятий, улучшая взаимодействие с аудиторией и качество обслуживания. Однако региональные различия и недостаточное внедрение инноваций в некоторых сферах сдерживают развитие и требуют дополнительных усилий со стороны участников отрасли.

Будущее развитие рынка будет зависеть от способности компаний адаптироваться к меняющимся предпочтениям аудитории и использовать современные технологии. Цифровые инструменты для планирования, управления и продвижения мероприятий, включая новые форматы, такие как виртуальная и дополненная реальность, будут играть ключевую роль в конкурентоспособности рынка и устойчивости к внешним факторам.

В исследовании также подчеркивается важность стратегического планирования для компаний на рынке event-услуг B2C. Компании, которые внедряют современные технологии и используют аналитические данные для концепций мероприятий, имеют больше шансов на успешное развитие. Лучшее понимание аудитории, эффективное планирование и продвижение, а также инновационные подходы к организации мероприятий позволят укрепить позиции на рынке и предложить более качественные услуги.

Таким образом, российский рынок event-услуг B2C имеет большой потенциал для роста и развития. Ключевые факторы успеха включают инновационную организацию мероприятий, современные цифровые инструменты и способность компаний адаптироваться к меняющимся предпочтениям аудитории. Это делает рынок более конкурентоспособным и создаст уникальный пользовательский опыт, адаптированный к современным требованиям и технологическим тенденциям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аронова Е.А. Применение новых технологий в сфере Event-менеджмента // Современные научные исследования и инновации. 2023. №1. 3 с.
2. Денисов А.Ф., Кадыков Н.П. Актуальность event-менеджмента в современных организация // НАУ. 2015. №10-2. С. 19-22.
3. Ермаков С.Г., Макаренко Ю.А., Соколов Н.Е. Event-менеджмент: обзор и систематизация подходов к организации мероприятий // Управленческое консультирование. 2017. №9 С. 140-148.
4. Ершова Е.Ю. Event-менеджмент: проблемы и перспективы развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 45. С. 17-20.
5. Иванова П.А. Экономическая эффективность системы event-менеджмента в России // Наука и современное общество: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2020. С. 27-29.
6. Крюкова О.П. Event-менеджмент как инструмент мотивационной политики // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10-2. С. 249-250.
7. Садохов А.В. Event-менеджмент в индустрии досуга // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. №12. С. 78-81.
8. Вимберг Я.Д. Социально-культурные условия реализации технологий event-менеджмента в СКС в Тамбовской области // E-Scio. 2021. № 2. С. 492-497.
9. Силаева В.А. Сущность event-менеджмента // II Международная научная конференция по междисциплинарным исследованиям. 2023. С. 54-58.
10. Каннер Д.Д. Event-менеджмент в России: цифровой аспект // Цифровое пространство: экономика, управление, социум: сборник научных статей по материалам III Всероссийской научной конференции, г. Смоленск, 25 июня. 2021. Смоленск, 2021. С. 49-54.
11. Rogova A. Technology of organizing wedding festivals in the event management system // Sciences of Europe. 2022. No. 87-2(87). pp. 64-67.

© Осокин А.А., Непушкин С.А., 2024.